

УДК: 591.1: 577.12.056.017.64: 636.528/.58

К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИОННОМ ГОМЕОСТАЗИСЕ ЖИВОТНЫХ В МОДЕЛИ ОРГАНИЗМА БРОЙЛЕРНЫХ КУР В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. А. Колесник, М. А. Дерхо

Представлена характеристика адаптационного гомеостаза животных на основе модели организма бройлерных цыплят *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) кросса Hubbard F15 раннего онтогенеза в технологических условиях по совокупности результатов исследования гематоморфологических показателей, звеньев гипофизарно-тиреоидно-адренкортикальной оси, компонентов белкового и жирового обмена, а также биотехнологических параметров массы тела и прироста массы тела. Для этого в условиях ООО «Чебаркульская птицефабрика» Челябинской области по принципу случайной выборки были организованы две группы птиц эмбрионального периода: перед закладкой на инкубацию – E0 ($n = 10$) (Embryonic «0», пренатальный период онтогенеза до инкубации) и в 10-е сутки инкубации – E10 ($n = 10$) (Embryonic «10», пренатальный период онтогенеза, равный середине инкубации); в цехе выращивания (клеточное содержание) согласно принципу сбалансированных групп было сформировано четыре группы цыплят-бройлеров ($n=10$) в зависимости от возраста птиц: I – 1-суточные (P1), II – 7-суточные (P7), III – 23-суточные (P23) и IV – 42-суточные (P42). Кормление и содержание подопытной птицы осуществляли в соответствии с зоогиgienическими нормами. Бройлерные цыплята выступают в качестве биологической модели исследования закономерностей реализации и регуляции адаптационного гомеостаза в раннем онтогенезе в относительно искусственных управляемых условиях окружающей среды. Установлено, что адаптационный гомеостаз бройлерных цыплят является совокупностью взаимосвязанных системных процессов в течение онтогенеза – качественных последовательных приспособительных изменений и новых морфологических образований, обеспечивающих регуляцию формирования относительного динамического постоянства внутренней среды организма на основе факторов эндогенной и экзогенной природы.

Ключевые слова: адаптационный гомеостазис, неспецифические адаптационные реакции, внутренняя среда, обмен веществ, энтропия и негэнтропия, бройлерные цыплята.

Динамика природы, жизни как таковой, порождает одну из основных характеристик материи и энергии во вселенной – относительность [14, 16].

Относительность как физическое явление имеет точки начала и приложения и лежит в основе пространственно-временного континуума, в котором существуют физические объекты [14, 16]. Так, в связи с непрерывным изменением состояния как физических природных явлений – абиогенных факторов, так и материальных, в том числе биогенных, объектов в биосфере, происходит взаимодействие со взаимным ответом, основанным на результате

воздействий, отражающемся в эволюционном процессе [3, 14–16, 22]. При этом живой организм, являясь биологической системой, возникшей в данных физических явлениях и под воздействием отмеченных явлений, в своем развитии сформировал внутренние и внешние структуры, ограничивающие его как индивидуума от окружающей биокосной среды, которые функционально направлены на обеспечение сохранения, поддержания жизнедеятельности с последующим воспроизводством в поколении [14, 15, 22].

Онтогенетическим отражением данных структур является анатомо-физиологический

комплекс гомеостазис, включающий энантиостаз как активное, регулируемое равновесие в поддержании функций организма [27] с гомеорезисом – системой восстановления гомеостазиса в совокупности качеств, обеспечивающих устойчивость равновесия внутренней среды организма под воздействием изменяющихся внешних и внутренних факторов жизнедеятельности [20, 24, 26, 28].

Материальной основой гомеостазиса служит метаболизм. Так, по данным авторов, обмен веществ и энергии – динамическая основа внутренней среды и адаптационных процессов организма – совокупная реципрокная основа иерархической гомеостатической функциональной системы целостного микроорганизма [4, 15, 17–19]. Таким образом, актуальны вопросы приспособительных процессов гомеостазиса животных, позволяющие раскрывать эндогенные и экзогенные механизмы индивидуального роста и развития во взаимодействии с факторами окружающей среды.

В связи с этим, целью работы послужила характеристика адаптационного гомеостазиса животных на основе модели организма бройлерных цыплят раннего онтогенеза в технологических условиях по совокупности результатов исследования гематоморфологических показателей, звеньев гипофизарно-тиреоидно-адренкортикальной оси и компонентов белкового и жирового обмена.

Материалы и методы

Работа основывается на комплексных поэтапных экспериментальных исследованиях, проведенных в 2010–2015 гг. в технологических условиях птицефабрики ООО «Чебаркульская птицефабрика» Челябинской области. Объектом исследования служили цыплята-бройлеры *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) кросса Hubbard F15 эмбрионального и раннего постнатального роста и развития, в пренатальном онтогенезе которых перед закладкой на инкубацию – E0 ($n = 10$) (Embrionic «0», пренатальный период онтогенеза до инкубации) и в 10-е сутки инкубации – E10 ($n = 10$) (Embrionic «10», пренатальный период онтогенеза, равный середине инкубации) в гомогенате желтка яйца и эмбриональных тканей методом тонкослойной хроматографии определяли: общие липиды (ОЛ), г/л, фосфолипиды (ФЛ), общий холестерол (ОХС), неэтерифицированный холестерол (НЭХС), этерифицированный холестерол (ЭХС), триглицериды (ТГ) и неэтерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) – в ммоль/л [12].

В неонатальном онтогенезе, в цехе выращивания (клеточное содержание), согласно принципу сбалансированных групп, сформировывали четыре группы ($n=10$) в соответствии с возрастом птицы: I – 1-суточные (P1), II – 7-суточные (P7), III – 23-суточные (P23) и IV – 42-суточные (P42), у которых определяли: звенья гипофизарно-тиреоидно-адренкортикальной оси – адренкортикотропный гормон, кортизол, соматотропный гормон, тиреотропный гормон, трийодтиронин, прогестерон и 17-гидроксипрогестерон в плазме крови методом твердофазного иммуноферментного анализа; метаболиты жирового и белкового обмена в сыворотке крови: НЭЖК, ОХС, ТГ, подклассы фосфолипидов и липопротеины высокой и низкой плотности ферментным методом и тонкослойной хроматографией, общий белок – рефрактометрически, мочевины – по цветной реакции с диацетилмонооксимом; в цельной крови гематоморфологические показатели – количество лейкоцитов и эритроцитов в счетной камере Горяева, лейкограмму в мазках крови, окрашенных по Паппенгейму. Были определены биотехнологические показатели массы тела и за возрастные периоды абсолютный среднесуточный прирост массы тела [5].

Математическая обработка полученных данных была выполнена многомерными методами вариационной статистики: факторным, кластерным, корреляционным анализами и многомерным дисперсионным анализом [4, 5, 12].

Кормление и содержание подопытной птицы осуществляли в соответствии с зоогигиеническими нормами [4, 5]. Эксперименты проведены в соответствии с нормами гуманного обращения с животными, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации.

Результаты исследования

Как отмечают Г. Николис и И. Пригожин [16], согласно второму закону термодинамики, в идеальном представлении, любая изолированная физическая система постепенно стремится к достижению термодинамического равновесия с максимальным значением энтропии. При этом каждая биологическая система в то же время является и физической, обладающей материей и энергией (хотя далеко не каждая физическая система обладает биологическими свойствами). Естественно, формирование и развитие любой биологической системы всецело соответствует и физическим реалиям.

Диалектически связанные информационные категории развития и превращения материи и ее энергии – энтропия и негэнтропия – две стороны единого процесса существования материи биологической системы [1, 3, 14, 16]. Сами истоки жизни, видимо, возникли в физическом интервале – балансировании от максимальных флуктуаций информации (энтропии) до ее максимальной упорядоченности (негэнтропии) [1, 14, 16], что подтверждается общепринятыми теориями и *in vitro* синтезом биологических молекул [16].

Данный абиогенно-биогенный балансирующий интервал, иначе известная термодинамическая неравновесность [16], основа высокой степени вариаций структурно-функционального филогенетического развития искомой системы [15, 16], в том числе, физиологически выражающейся ростом ее сензитивности к внешним воздействиям, колеблющимся факторам среды жизнедеятельности [3, 14–16].

Казалось бы, парадокс – с усложнением строения организмов возрастает зависимость от неравновесности среды [16], однако с морфофункциональным развитием биологических систем детерминируется прогресс и гомеостатических функциональных систем организма животного, лежащих в основе видообразования в тех или иных экологических нишах [1, 14, 15, 22–24]. В связи с этим гомеостазис, возможно, рассматривать как поддерживаемое регулируемое равновесие внутренней среды с окружающей биокосной средой [3, 15, 28].

При этом в отличие от умершего организма, где качественное равновесие его структур с окружающей средой достигло максимума и обусловило высокую энтропию, реализуемую в смерти [15, 16], в живом организме регулируемое равновесие, иначе гомеостазис, базируется на сохранении величин структурно-функциональных компонентов внутренней среды, или физиологических констант [3, 11, 13–15, 17, 18, 20–23, 25].

В то же время уровень лабильности, вариабельности сохраняемых величин внутренней среды в организме (нормы реакции) [15, 20, 21] в течение всей жизнедеятельности будет определять степень пластичности гомеостазиса, гомеостатических функциональных систем и, как следствие, степень жизнеспособности организма в перманентно воздействующих факторах окружающей среды [3, 8, 15, 23].

Таким образом, гомеостазис представляется адаптационной [3–11, 14, 15, 17, 20, 21, 22],

обеспечивающей поддержание витального состояния организма [3, 18], открытой, но в то же время структурно-функционально ограниченной системой в ксеногенной среде.

Действительно, было установлено, что в ходе роста и развития бройлерных цыплят в технологических условиях существования на каждом переходном этапе онтогенеза происходят приспособительные изменения функциональных систем обмена веществ и крови [4, 5, 12]. По В.М. Дильману (1986), «адаптационный гомеостат» как «динамо-кибернетическая» [2] совокупность гомеостатических адаптационных систем в качестве основных энергопластических элементов задействует глюкозу и неэтерифицированные жирные кислоты [2]. Так, в эмбриональном развитии (E0 – E10) каскадно нарастающие энергетические потребности бройлерных кур получали существенное удовлетворение за счет триглицеридов и неэтерифицированных жирных кислот, являющихся системообразующими в этот период онтогенеза (ТГ с НЭЖК $r = 0,80$, $p < 0,01$ и ТГ с НЭХС $r = 0,70$, $p < 0,05$) [12]. Также в неонатальном периоде онтогенеза сохранялся консолидирующий статус неэтерифицированных жирных кислот, концентрация которых достоверно возрастала в периодах P1–P42 (от $0,64 \pm 0,02$ до $1,89 \pm 0,17$ ммоль/л, $p < 0,001$) [5].

При этом регуляция «адаптационного гомеостата» внутренней среды организма на цитофизиологическом уровне системы крови, как отмечает В.М. Дильман, осуществляется по нейрогуморальному принципу отрицательных и положительных обратных связей с ведущим гормоном адаптаций кортизолом и его основным регулятором кортикотропином [2]. Так, в постнатальном росте и развитии неспецифические адаптационные реакции в системе крови характеризовались лабильностью и стабилизацией морфофункциональных соотношений эритроцитов, форм лейкоцитов с кортикотропно-кортизолным регуляторным звеном P1: гетерофильно-лимфоцитарно-кортизолный индекс (ГЛКИ) = $38,66 \pm 2,92$, условных единиц (усл. ед.); P7: ГЛКИ = $8,19 \pm 1,25$, $p < 0,001$, усл. ед.; P23: ГЛКИ = $20,93 \pm 1,83$, $p < 0,001$, усл. ед.; P42: ГЛКИ = $15,34 \pm 4,26$, $p < 0,01$, усл. ед. [7].

Притом собственно в течение критических стадий раннего неонатального онтогенеза (P1–P42) была показана интеграционная роль подклассов фосфолипидов, в обеспечение пластического и энергетического равновесия внутренней среды на молекулярно-мембранном

и субклеточном митохондриальном уровнях, а также отмечена консолидирующая физиологическая роль функциональных соотношений фосфатидов и неэтерифицированных жирных кислот в цепи обмена липидов и белков [4–6, 12, 25].

Данные адаптационные реакции носили кумулятивный характер в раннем неонатальном развитии [4, 5, 8]. При этом последующие вновь возникающие приспособительные реакции базировались на ранее реализуемых искомым реакциях адаптационно-гомеостатических функциональных систем [4, 9, 10, 12].

Заключение

Бройлерные цыплята выступают в качестве биологической модели исследования закономерностей реализации и регуляции адаптационного гомеостаза в раннем онтогенезе в относительно искусственных управляемых условиях окружающей среды. В этой связи адаптационный гомеостазис является совокупностью процессов в течение онтогенеза – качественных последовательных приспособительных изменений, новых морфологических образований, начиная с пренатального и далее в постнатальном онтогенезе бройлерных цыплят; характеризуется как совокупность взаимосвязанных системных процессов в онтогенезе, обеспечивающих регуляцию формирования относительного динамического постоянства внутренней среды организма на основе факторов эндогенной и экзогенной природы.

Список литературы

1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития (основы негэнтропийного онтогенеза). М. : Наука, 1982. 270 с.
2. Дильман В. М. Большие биологические часы. Введение в интегральную медицину. Изд.-е. 2-е. М. : Знание, 1986. 256 с.
3. Казначеев В. П. Биосистема и адаптация // Доклад на II сессии Научного совета АН СССР по проблемам прикладной физиологии человека. Новосибирск : Редакц.-изд. совет Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР, 1973. 75 с.
4. Колесник Е. А., Дерхо М. А. О кластерной системе фосфолипидов в онтогенезе бройлерных цыплят // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. № 2. С. 217–224.
5. Колесник Е. А., Дерхо М. А. Комплексная оценка роли гормональных и метаболических факторов в процессах роста и развития

у цыплят-бройлеров // Проблемы биологии продуктивных животных. 2015. № 4. С. 72–81.

6. Колесник Е. А. Диагностика адаптационного потенциала организма цыплят-бройлеров // Научные и инновационные подходы в ветеринарной медицине : сб. матер. межд. науч.-практ. конф., посв. 85-летию Уральской ГАВМ и 100-летию дня рожд. д-ра вет. наук, профессора В. Г. Мартынова. Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2015. С. 13–15.

7. Колесник Е. А. К вопросу о гипофизарно-адренкортикальной регуляции в системе неспецифических адаптационных реакций гомеостаза в раннем онтогенезе бройлерных цыплят // Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике : матер. XIV Всерос. молодежной науч. конф. Сыктывкар : Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 2016. С. 44–46.

8. Колесник Е. А. К вопросу об адаптационном гомеостазае как главном акцепторе результата действия совокупных функциональных систем организма бройлерных кур в технологической среде жизнедеятельности // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды : матер. VI межд. науч.-практ. конф. Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. С. 126–130.

9. Колесник Е. А. К характеристике адаптационного гомеостаза организма бройлерных цыплят в раннем онтогенезе в технологических факторах жизнедеятельности // XV Всерос. совещ. с междунар. участием и VIII школа по эволюц. физиологии, посвящ. пам. акад. Л. А. Орбели и 60-летию Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова Российской академии наук : сб. материалов. СПб. : ООО «Издательство ВВМ», 2016. С. 115.

10. Колесник Е. А. О взаимосвязях гормональных, фосфолипидных и липопротеиновых метаболитов в обеспечении адаптационного гомеостаза раннего онтогенеза бройлерных кур в технологической среде // Актуальные проблемы биологии развития» : матер. XVII Конф.-школы с межд. участием Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. М. : ФГБУН ИБР им. Н. К. Кольцова РАН, 2016. С. 21–22.

11. Колесник Е. А. О динамике предшественника адаптационных и половых гормонов в онтогенезе // Современные направления инновационного развития ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии : матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. памяти д.в.н., проф.

Х. Х. Абдюшева (к 120-летию со дня рождения). Уфа : Башкирский ГАУ, 2015. С. 104–107.

12. Колесник Е. А. Физиологическое соотношение общих липидов в начальном и среднем периодах пренатального развития цыплят-бройлеров // Аграрный вестник Урала. 2016. № 01 (143). С. 11–14.

13. Колесник Е. А. Холестерин-липопротеиновые и холестерин-белковые соотношения в метаболизме критических стадий онтогенеза цыплят-бройлеров // Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Ветеринарная медицина: сочетание нового и традиционного в науке и практике : сб. матер. Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, посв. 85-летию Ивановской ГСХА им. Д. К. Беляева. Иваново : Ивановская ГСХА им. Д. К. Беляева, 2015. Т. 3. С. 52–54.

14. Кулаев Б. С. Эволюция гомеостаза в биологическом пространстве – времени / отв. ред. Л. М. Чайлахян. М. : Научный мир, 2006. 232 с.

15. Малов Ю. С. Гомеостаз – основное свойство живого организма // Медицина XXI век. 2007. № 5 (6). С. 74–81.

16. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации / пер. с англ. В. Ф. Пастушенко / под ред. Ю. А. Чизмадзе. М. : Мир, 1979. 512 с.

17. Панин Л. Е. Системные представления о гомеостазе // Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2007. № 5 (127). С. 10–16.

18. Путров С. Ю. О гомеостазе биологического организма человека как наиболее желательном режиме функционирования системы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 1–1. С. 261–264.

19. Филин К. П., Габуня Р. И. О пострациональной неразрывности обменных и адаптационных процессов // Вестник Российского

научного центра рентгенодиагностики Минздрава России. 2012. Т. 2. Режим доступа : http://vestnik.mrcr.ru/vestnik/v12/papers/filin_v12.htm. [Дата обращения: 16.02.2016].

20. Харлап С. Ю., Дерхо М. А. Оценка адаптационной способности цыплят по активности ферментов крови и супернатанта сердца // АПК России. 2016. Т. 75. № 1. С. 41–46.

21. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация / пер. с англ. М. : Мир, 1988. 568 с.

22. Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Избранные труды. М. : Наука, 1982. 383 с.

23. Di Paolo E. A. Homeostatic adaptation to inversion in the visual field and other sensorimotor disruptions / In J. A. Meyer [et al.] (Eds.) // From Animals to Animats 6: Proceedings of the Sixth International Conference on Simulation of Adaptive Behavior / Cambridge, MA: MIT Press, 2000. P. 440–449.

24. Dubov A. V. Ecological homeorhesis as the stage of microevolution // European Journal of natural history. 2007. № 2. P. 142–145.

25. Kolesnik E. A., Derkho M. A. Clinical diagnostics of adaptive resources of the broiler chicks' organism // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9 (29). P. 1–7.

26. Mamontov E. Modelling homeorhesis by ordinary differential equations // Mathematical and computer modelling. 2007. № 45. P. 694–707.

27. Mangum C. P., Towle D. W. Physiological adaptation to unstable environments // Amer. Sci. 1977. № 65 (1). P. 67–75 (PMID: 842933 [PubMed-indexed for MEDLINE]).

28. Ray A., Phoha S. Homeostasis and homeorhesis: sustaining order and normalcy in human-engineered complex systems // Publisher in the Pennsylvania state university and National Institute of Standards and Technology, Pennsylvania and Gaithersburg. Режим доступа : <http://www.mne.psu.edu/ray/interdisciplinaryresearch.pdf>. [Дата обращения: 19.02.2016].

Колесник Евгений Анатольевич, канд. биол. наук, научный сотрудник, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» Уральского филиала.

E-mail: evgeniy251082@mail.ru.

Дерхо Марина Аркадьевна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой органической, биологической и физколлоидной химии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: derkho2010@yandex.ru.

* * *

6. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Analysis of the relationship between type traits and functional survival in Jersey cattle using Weibull proportional hazards model // *J. Dairy Sci.* 2010. 86. S. 2984-2989.
7. Seltsov V. I., Sermyagin A. A. Assessment of persistence components of milk from Simmental cows-heifers of different origin // *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences.* 2014. T. 36. № 12. C. 3-8.
8. Litovchenko V. G., Tyulebaev S. D., Kadysheva M. D. Dinamika zhivoj massy i vozrast matok raznyh genotipov v period stanovleniya i realizacii reproduktivnoj funkcii skota // *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.* 2012. № 6 (38). S. 96-98.
9. Vil'ver D. S. Geneticheskie parametry selekcionnyh priznakov korov pervogo otela v zavisimosti ot linejnoy prinadlezhnosti // *Materialy I Vseros. (zaochnoj) nauch.-praktich. konf. (s mezhdunarodnym uchastiem)*; pod obshch. red. A. I. Vostrecova. Ufa, 2014. S. 65-68.
10. Daniel Z. Caraviello Length of Productive Life of High Producing Cows // *Dairy Updates Reproduction and Genetics.* 2009. No. 612. S. 1-8.
11. Stavetska R. V., Babenko E. I. Formuvannf vidtvoryuval'noi zdatnosti koriv u visokoproduktivnih stadah molochnoi hudobi // *Zbirnik naukovih prac' Vinnic'kogo nacional'nogo agrarnogo universitetu. Seriya: sil's'kogospodars'ki nauki.* 2014. T. 2. № 1. S. 199-205.
12. Vil'ver D. S. Fiziko-himicheskie pokazateli moloka korov v zavisimosti ot vozrasta pervogo osemneniya telok // *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.* 2010. T. 4. № 28-1. S. 110-112.
13. Pelekhaty M., Piddubna L., Kucher D. Pleminnij pidbir u vidkritij populyacii molochnoi hudobi // *Tekhnologiya virobniictva I pererobki produkcii tvarinnictva.* 2012. № 7. S. 94-98.
14. Havturina A. Especially feeding high productive cows of Holstein under syndrome of fatty liver // *Bisnik Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarnogo universitetu.* 2011. № 2. S. 162-164.
15. Vil'ver D. Fiziko-himicheskie pokazateli moloka korov v zavisimosti ot vozrasta materej // *Molochnoe i myasnoe skotovodstvo.* 2012. № 2. S. 30-31.
16. Hansen L. B., Cole J. B., Marx G. D. Body size of lactating dairy cows: results of divergent selection for over 30 years. URL: http://www.funjackals.com/publications/6wccgalp_25035.pdf. 2013.
17. Milostiviy R., Vysokos M. Resistant and productive qualities of the imported Holstein cattle of different origin // *Bisnik Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarnogo universitetu.* 2009. № 1. S. 104-106.
18. Vil'ver D. S. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na hozyajstvenno poleznye priznaki korov pervogo otela // *Nauchno-metodicheskij ehlektronnyj zhurnal Koncept.* 2015. T. 13. S. 2051-2055.
19. Litovchenko V. Rost i myasnaya produktivnost' simmental'skih bychkov raznyh genotipov v usloviyah YUzhnogo Urala // *Molochnoe i myasnoe skotovodstvo.* 2012. № 6. S. 16-18.

Vil'ver Dmitriy Sergeevich, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Genetics and Farm Animals Breeding Department, FSBEI HE "South Ural State Agrarian University".

E-mail: dmitriy.vilver@mail.ru.

To the issue of animal adaptive homeostasis in the model of broiler chicken organism in the technological living environment

E. A. Kolesnik, M. A. Derkho

The characteristic of the animal adaptive homeostasis based on the model of broiler chicken organism *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) by cross *Hubbard F15* of early ontogenesis in technological conditions due to the summation of research results of hematomorphological indicators, the elements of pituitary-thyroid-adrenocortical axis, the components of the protein and fat metabolism, as well as biotechnological parameters of body weight and body weight gain are presented. For this purpose, two bird groups of embryonic period on the basis of a random sample were organized in the conditions of Ltd "Chebarkul Poultry Plant" in Chelyabinsk region. Before laying into the incubation it was E0 (n = 10)

(Embryonic “0”, the prenatal period of ontogenesis before incubation) and on the 10-th day of incubation it was E10 (n = 10) (Embryonic “10”, the prenatal period of ontogenesis was equal to the middle period of incubation); four groups of broiler chickens (n = 10) due to their age were formed according to the principle of balanced groups in the workshop (growing in cages). *I* is 1-daily (P1), *II* is 7-daily (P7), *III* is 23-daily (P23) and *IV* is 42-daily (P42). Feeding and maintenance of the experimental birds were carried out in accordance with the zoo technical standards. Broiler chickens are considered as a biological model of regularities and realization studies of adaptive homeostasis in early ontogeny in a relatively controlled artificial environment. It has been found that the adaptive homeostasis of broiler chickens is a complex of interconnected system processes during ontogenesis, namely, the qualitative consistent adaptive changes and the new morphological formations providing the regulation of the relative dynamic constancy of the body internal environment on the bases of endogenous and exogenous nature factors.

Keywords: adaptive homeostasis; non-specific adaptive reaction; internal environment; metabolism; entropy and negentropy; broiler chicken.

References

1. Arshavskij I. A. Fiziologicheskie mekhanizmy i zakonomernosti individual'nogo razvitiya (osnovy negehtropijnogo ontogeneza). M. : Nauka, 1982. 270 s.
2. Dil'man V. M. Bol'shie biologicheskie chasy. Vvedenie v integral'nyu medicinu. Izd.-e. 2-e. M. : Znanie, 1986. 256 s.
3. Kaznacheev V. P. Biosistema i adaptaciya // Doklad na II sessii Nauchnogo soveta AN SSSR po problemam prikladnoj fiziologii cheloveka. Novosibirsk : Redakc.-izd. sovet Sibirskogo filiala Akademii medicinskih nauk SSSR, 1973. 75 s.
4. Kolesnik E. A., Derho M. A. O klasternoj sisteme fosfolipidov v ontogeneze brojlernyh cyplyat // Sel'skohozyajstvennaya biologiya. 2015. T. 50. № 2. S. 217-224.
5. Kolesnik E. A., Derho M. A. Kompleksnaya ocenka roli gormonal'nyh i metabolicheskikh faktorov v processah rosta i razvitiya u cyplyat-brojlerov // Problemy biologii produktivnyh zhivotnyh. 2015. № 4. S. 72-81.
6. Kolesnik E. A. Diagnostika adaptacionnogo potenciala organizma cyplyat-brojlerov // Nauchnye i innovacionnye podhody v veterinarnoj medicine : sb. mater. mezhd. nauch.-prakt. konf., posv. 85-letiyu Ural'skoj GAVM i 100-letiyu dnya rozhd. d-ra vet. nauk, professora V. G. Martynova. Troick : Yuzhno-Ural'skij GAU, 2015. S. 13-15.
7. Kolesnik E. A. K voprosu o gipofizarno-adrenokortikal'noj regulyacii v sisteme nespecificeskikh adaptacionnyh reakcij gomeostazisa v rannem ontogeneze brojlernyh cyplyat // Fiziologiya cheloveka i zhivotnyh: ot ehksperimenta k klinicheskoy praktike : mater. XIV Vseros. molodezhnoj nauch. konf. Syktyvkar : Institut fiziologii Komi nauchnogo centra Ural'skogo otdeleniya RAN, 2016. S. 44-46.
8. Kolesnik E. A. K voprosu ob adaptacionnom gomeostazise kak glavnom akceptore rezul'tata dejstviya sovokupnyh funkcional'nyh sistem organizma brojlernyh kur v tekhnologicheskoy srede zhiznedeyatel'nosti // Adaptaciya biologicheskikh sistem k estestvennym i ehkstremal'nyim faktoram srede: mater. VI mezhd. nauch.-prakt. konf. Chelyabinsk : Yuzhno-Ural'skij gosudarstvennyj gumanitarno-pedagogicheskij universitet, 2016. S. 126-130.
9. Kolesnik E. A. K harakteristike adaptacionnogo gomeostazisa organizma brojlernyh cyplyat v rannem ontogeneze v tekhnologicheskikh faktorah zhiznedeyatel'nosti // XV Vseros. soveshch. s mezhdunar. uchastiem i VIII shkola po ehvolyuc. fiziologii, posvyashch. pam. akad. L. A. Orbeli i 60-letiyu Instituta ehvolyucionnoj fiziologii i biohimii imeni I. M. Sechenova Rossijskoj akademii nauk : sb. materialov. SPb. : OOO «Izdatel'stvo VVM», 2016. S. 115.
10. Kolesnik E. A. O vzaimosvyazyah gormonal'nyh, fosfolipidnyh i lipoproteinovyh metabolitov v obespechenii adaptacionnogo gomeostazisa rannego ontogeneza brojlernyh kur v tekhnologicheskoy srede // Aktual'nye problemy biologii razvitiya» : mater. XVII Konf.-shkoly s mezhd. uchastiem Instituta biologii razvitiya imeni N. K. Kolbcova RAN. M. : FGBUN IBR im. N. K. Kolbcova RAN, 2016. S. 21-22.
11. Kolesnik E. A. O dinamike predshestvennika adaptacionnyh i polovyh gormonov v ontogeneze // Sovremennye napravleniya innovacionnogo razvitiya veterinarnoj mediciny, zootekhnii i biologii : ma-

ter. Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posv. pamyati d.v.n., prof. H. H. Abdusheva (k 120-letiyu so dnya rozhdeniya). Ufa : Bashkirskij GAU, 2015. S. 104-107.

12. Kolesnik E. A. Fiziologicheskoe sootnoshenie obshchih lipidov v nachalʎnom i sredinnom periodah prenatalʎnogo razvitiya cyplyat-brojlerov // Agrarnyj vestnik Urala. 2016. № 01 (143). S. 11-14.

13. Kolesnik E. A. Holesterin-lipoproteinovye i holesterin-belkovye sootnosheniya v metabolizme kriticheskikh stadij ontogeneza cyplyat-brojlerov // Agrarnaya nauka v usloviyah modernizacii i innovacionnogo razvitiya APK Rossii. Veterinarnaya medicina: sochetanie novogo i tradicionnogo v nauke i praktike : sb. mater. Vseros. nauch.-metod. konf. s mezhdunar. uchastiem, posv. 85-letiyu Ivanovskoj GSKHA im. D. K. Belyaeva. Ivanovo : Ivanovskaya GSKHA im. D. K. Belyaeva, 2015. T. 3.S. 52-54.

14. Kulaev B. S. EHvolyuciya gomeostazisa v biologicheskom prostranstve – vremeni / otv. red. L. M. CHajlahyan. M. : Nauchnyj mir, 2006. 232 s.

15. Malov YU. S. Gomeostaz – osnovnoe svojstvo zhivogo organizma // Medicina XXI vek. 2007. № 5 (6). S. 74-81.

16. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizaciya v neravnovesnyh sistemah. Ot dissipativnyh struktur k uporyadochennosti cherez fluktuacii / per. s angl. V. F. Pastushenko / pod red. YU. A. Chizmadzheva. M. : Mir, 1979. 512 s.

17. Panin L. E. Sistemnye predstavleniya o gomeostaze // Byulletenʎ Sibirskogo otdeleniya Rossijskoj akademii medicinskih nauk. 2007. № 5 (127). S. 10-16.

18. Putrov S. YU. O gomeostaze biologicheskogo organizma cheloveka kak naibolee zhelatelʎnom rezhime funkcionirovaniya sistemy // Aktualʎnye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2015. № 1–1. S. 261-264.

19. Filin K. P., Gabuniya R. I. O postradiacionnoj nerazryvnosti obmennyh i adaptacionnyh processov // Vestnik Rossijskogo nauchnogo centra rentgenoradiologii Minzdrava Rossii. 2012. T. 2. Rezhim dostupa: http://vestnik.ncrr.ru/vestnik/v12/papers/filin_v12.htm. [Data obrashcheniya: 16.02.2016].

20. Harlap S. YU., Derho M. A. Ocenka adaptacionnoj sposobnosti cyplyat po aktivnosti fermentov krovi i supernatanta serdca // APK Rossii. 2016. T. 75. № 1. S. 41–46.

21. Hochachka P., Somero Dzh. Biohimicheskaya adaptaciya / per. s angl. M. : Mir, 1988. 568 s.

22. SHmalʎgauzen I. I. Organizm kak celoe v individualʎnom i istoricheskom razvitii. Izbrannye trudy. M. : Nauka, 1982. 383 s.

23. Di Paolo E. A. Homeostatic adaptation to inversion in the visual field and other sensorimotor disruptions / In J. A. Meyer [et al.] (Eds.) // From Animals to Animats 6: Proceedings of the Sixth International Conference on Simulation of Adaptive Behavior / Cambridge, MA: MIT Press, 2000. P. 440-449.

24. Dubov A. V. Ecological homeorhesis as the stage of microevolution // European Journal of natural history. 2007. № 2. P. 142-145.

25. Kolesnik E. A., Derkho M. A. Clinical diagnostics of adaptive resources of the broiler chicks' organism // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9 (29). P. 1-7.

26. Mamontov E. Modelling homeorhesis by ordinary differential equations // Mathematical and computer modelling. 2007. № 45. P. 694-707.

27. Mangum C. P., Towle D. W. Physiological adaptation to unstable environments // Amer. Sci. 1977. № 65 (1). P. 67–75 (PMID: 842933 [PubMed - indexed for MEDLINE]).

28. Ray A., Phoha S. Homeostasis and homeorhesis: sustaining order and normalcy in human-engineered complex systems // Publisher in the Pennsylvania state university and National Institute of Standards and Technology, Pennsylvania and Gaithersburg. Rezhim dostupa: <http://www.mne.psu.edu/ray/interdisciplinaryresearch.pdf>. [Data obrashcheniya: 19.02.2016].

Kolesnik Evgeniy Anatolyevich, Candidate of Biological Sciences, a Researcher, FSBSI “All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology”, Ural branch.

E-mail: evgeniy251082@mail.ru.

Derkho Marina Arkadyevna, Doctor of Biological Sciences; Professor; the Head of Organic, Biological, Physical and Colloidal Chemistry Department; FSBEI HE “South Ural State Agrarian University”.

E-mail: derkho2010@yandex.ru.